

**Factores psicosociales que influyen en la elección de parto por cesárea en
estudiantes universitarias.**

*Psychosocial factors that influence the choice of caesarean delivery in
university students.*

AUTORES: Villacres Choez Fernando J. ^{1*}

Cruz Villegas Janeth A. ^{2*}

Villacres Fernandez Francisco A. ³

Alvarado Rodriguez Hugo J. ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: fvillacresch@fcs.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

El estudio de los factores psicosociales, es una de las bases fundamentales, para comprender de manera global, la elección de la cesárea, antes que el parto natural, como esta problemática puede afectar no solo la salud de la madre, también se analizan las consecuencias que pasan después de esta intervención quirúrgica, la cual es un procedimiento de emergencia, pero que en Ecuador, las estadísticas demuestran otra realidad.

En Ecuador, al igual que en muchos países, las tasas de cesárea superan lo recomendado por la OMS, lo que sugiere una posible medicalización excesiva del parto. Factores como la percepción de seguridad, el entorno social, las creencias culturales y la influencia de

^{1*} UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO fvillacresch@fcs.utb.edu.ec

² UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO jcruz@utb.edu.ec

³ UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO fvillacres@utb.edu.ec

⁴UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO

profesionales de salud influyen en esta decisión. Las mujeres universitarias representan un grupo clave, al estar en una etapa de toma de decisiones informadas y búsqueda de autonomía. Este proyecto, con enfoque cualitativo y cuantitativo, busca generar evidencia para diseñar intervenciones que promuevan decisiones informadas sobre el tipo de parto. Además, pretende contribuir a una atención obstétrica más humana y equitativa, integrando perspectivas de la psicología, sociología y salud pública.

Palabras clave: *Cesárea, Parto natural, Factores psicosociales, Embarazo, Parto humanizado.*

ABSTRACT

The study of psychosocial factors is one of the fundamental foundations for a comprehensive understanding of the choice of cesarean section over natural birth. This issue can affect not only the mother's health, but also the consequences that follow this surgical intervention. Although this is an emergency procedure, statistics in Ecuador demonstrate a different reality.

In Ecuador, as in many countries, cesarean section rates exceed the WHO recommendations, suggesting a possible overmedicalization of childbirth. Factors such as perceptions of safety, social environment, cultural beliefs, and the influence of health professionals influence this decision. University-educated women represent a key group, as they are at a stage of informed decision-making and seeking autonomy. This project, with a qualitative and quantitative approach, seeks to generate evidence to design interventions that promote informed decisions about the type of birth. Furthermore, it aims to contribute to more humane and equitable obstetric care, integrating perspectives from psychology, sociology, and public health.

Keywords: *Caesarean section, Natural birth, Psychosocial factors, Pregnancy, Humanized birth.*

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la salud materna, la elección del tipo de parto es una de las dudas más frecuentes, durante el embarazo, en las zonas urbanas la elección del parto por cesárea, se ha

mantenido con una fuerte tendencia al crecimiento, y esto se puede demostrar en las estadísticas del INEC (*INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS*), y no solo eso, la OMS, ha catalogado a Ecuador como uno de los países, que más tasa de cesáreas realiza, y la gran mayoría no son de emergencia, si no que se las usa como método alternativo, al parto natural, las estadísticas del MSP, menciona que la tasa de nacimientos por parto natural, fue del 52%, y de cesáreas fue de un 48%, cuando la OMS, menciona que la tasa de parto naturales, debe de ser aproximadamente el 70% (INEC,2023)

Según Lauger y Betran “Las tasas de cesáreas han aumentado exponencialmente, especialmente en sociedades donde se valoran los partos programados y las intervenciones médicas. Este aumento no siempre se justifica médicamente y ha llevado a cuestionar la necesidad de mantener abordajes más conservadores y centrados en el paciente.” (Lauer & Betrán, 2020)

Estos datos alarmantes, no solo demuestran la realidad del sistema de salud en Ecuador, también esta realidad se vive en la gran mayoría de países en vía de desarrollo, pero no solo depende del modelo de salud de cada país. Una de las variables que se demuestra no solo en Ecuador, si en toda la región, es el desconocimiento sobre la atención prenatal a esto se suman los factores psicosociales que mantiene cada persona y cada país, por ejemplo el Ecuador al ser un estado pluricultural, la diversidad de pueblos y etnias demuestra un desafío fuerte al momento de implementar la promoción de salud, ya que las costumbres y tradiciones son diversas.

METODOLOGÍA

En el presente estudio se utilizará un diseño observacional, descriptivo y transversal, enfocado en analizar los factores psicosociales que influyen en la elección del tipo de parto. La población de estudios estará conformada por mujeres embarazadas en la Universidad Técnica de Babahoyo y profesionales de la salud que participen en la atención prenatal. Para la recolección de datos, se aplicarán encuestas estructuradas y entrevistas semi estructuradas diseñadas para obtener información sobre creencias, percepciones, nivel educativo y factores emocionales que influyen en la elección del parto.

RESULTADOS

Tabla 1. Encuesta sobre factores psicosociales durante el embarazo, realizada en diciembre de 2024.

Autoría propia, realizada por: Villacres F y Alvarado H.

Factores psicosociales durante el embarazo	
Categoría	Resultado Principal
Factores que influyen en la elección	<ul style="list-style-type: none"> - Miedo/desconocimiento: 61,3% - Complicaciones: 35,5% - Presión social: 12,9%
Preferencia de tipo de parto futuro	<ul style="list-style-type: none"> - Parto natural: 61,3% - Cesárea: 38,7%
Tipo de parto experimentado	<ul style="list-style-type: none"> - Cesárea: 58,1% - Parto natural: 41,9%
Complicaciones postparto	<ul style="list-style-type: none"> - Malestar general: 40% - Dolor abdominal: 33,3% - Sangrado: 26% - Fiebre: 13,3%
Tiempo de recuperación	<ul style="list-style-type: none"> - 3 a 6 semanas: 41,9% - 1 a 3 semanas: 35,5% - 6 a 10 semanas: 22,6%
Controles prenatales realizados	<ul style="list-style-type: none"> - 5 o más controles: 64,5%

Fuente: Factores psicosociales durante el embarazo Villacres F, Alvarado H. 2024.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio reflejan una tendencia preocupante hacia la elección de la cesárea como modalidad de parto entre las mujeres universitarias de la Universidad Técnica de Babahoyo, con un **58,1% de partos por cesárea** frente a un **41,9% por parto natural**. Esta cifra excede ampliamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que solo entre el 10% y el 15% de los nacimientos deberían requerir cesárea cuando existen justificaciones médicas. La discrepancia entre estas cifras sugiere una posible **medicalización innecesaria del parto**, incluso en mujeres jóvenes con acceso a educación universitaria.

Entre los **factores psicosociales** evaluados, se identificó que el **miedo y el desconocimiento** son los principales determinantes en la decisión del tipo de parto, con una prevalencia del **61,3%**. Esto coincide con otros estudios regionales e internacionales que indican que la falta de información, junto con la ansiedad y la percepción del parto como un proceso riesgoso, generan una inclinación hacia la cesárea como alternativa “más segura” y controlada. Este resultado subraya la necesidad de **intervenciones educativas eficaces durante el control prenatal**, que permitan reducir la incertidumbre y empoderar a las mujeres en la toma de decisiones informadas.

CONCLUSIONES

1. Se encontraron evidencias, claras y precisas sobre el por qué los factores psicosociales afectan en la elección del tipo del parto.
2. Se demostró, que la educación prenatal, debe de ser reforzada e impulsada para reducir las cesarías innecesarias.
3. Se observó que las mujeres que se sometieron a cesarías, tuvieron una recuperación mas lenta que las de parto natural.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRES, M. (2022). El impacto del parto humanizado en la salud materno-infantil.

Revista de Atención Materna, 25, 233-245.

Ecuador, tercer país en la región con la tasa más alta de embarazos entre 10 y 19 años.

(2018, May 11). El Comercio. Retrieved July 6, 2024, from

<https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/ecuador-estadisticas-embarazo-adolescente-mama.html>

Lauer, J. B., & Betrán, A. V. (2020). The Global Burden of Cesarean Section: An Overview of Challenges and Opportunities. *Maternal Health, Neonatology, and Perinatology*, 6(1), 1-11.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. (2016). *GUIA DE PRACTICA CLÍNICA CONTROL PRENATAL*. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR.

Retrieved 2024, from

<https://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/Guia%20Control%20Prenatal.pdf>

OMS. (2019, November 10). *Trabajo de parto y parto*. NICHD Español. Retrieved January 24, 2025, from <https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/labor-delivery>

OMS. (2021). *CESARIAS*. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/cs-statement/en/